

DA NATUREZA DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)

Francisco Rivaldo de Barros Junior¹
Kelly Mota Chaves²

RESUMO

O presente estudo tem por objetivo examinar a natureza jurídica do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), investigando se o instituto assume a feição de causa-piloto ou de procedimento-modelo. A pesquisa justifica-se pela relevância do IRDR no sistema brasileiro de precedentes vinculantes, especialmente no atual cenário de massificação das demandas, que reforça a necessidade de uniformização da jurisprudência, segurança jurídica e isonomia decisória. A metodologia empregada é de natureza básica, com abordagem qualitativa e objetivos descritivos e explicativos. Quanto aos procedimentos metodológicos, utiliza-se pesquisa bibliográfica, mediante análise de doutrina especializada, e pesquisa documental, com exame do Código de Processo Civil de 2015 e da jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça. Os principais resultados apontam que o IRDR, como regra, aproxima-se da causa-piloto, pois envolve a resolução da questão jurídica repetitiva a partir de processo concreto, com formação de precedente obrigatório.

Palavras-chave: IRDR, causa-piloto, procedimento-modelo, precedentes, Superior Tribunal de Justiça

ABSTRACT

This study aims to examine the legal nature of the Incident for the Resolution of Repetitive Claims (IRDR) in the case law of the Superior Court of Justice (STJ), investigating whether the institute takes the form of a pilot case or a model proceeding. The research is justified by the relevance of the IRDR within the Brazilian system of binding precedents, especially in the current scenario of mass litigation, which reinforces the need for uniform case law, legal certainty, and decisional equality. The methodology employed is basic in nature, with a qualitative approach and descriptive and explanatory objectives. As for the methodological procedures, the study relies on bibliographical research, through the analysis of specialized legal scholarship, and documentary research, through the examination of the 2015 Code of Civil Procedure and the case law of the higher courts, especially that of the Superior Court of Justice. The main findings indicate that the IRDR, as a rule, is closer to the pilot-case model, since it involves the resolution of a repetitive legal issue based on a concrete case, with the formation of a binding precedent.

Keywords: IRDR, pilot case, model procedure, precedents, Superior Court of Justice

1 INTRODUÇÃO

O Poder Judiciário brasileiro convive, há décadas, com o desafio estrutural da litigiosidade repetitiva e da consequente sobrecarga de processos. Corroborando tal cenário, o *Relatório Justiça em Números 2025* apontou que, durante o ano de 2024, ingressaram 39,4 milhões de processos em todo o Poder Judiciário, com crescimento de 6,7% dos casos novos, tendo sido observado o maior volume de processos ingressados da série histórica.

¹ Graduando(a) do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: francisco.barros@rede.ulbra.br

² Professora (Especialista), orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: kelly.chaves@ulbra.br

Esse cenário não é mera obra do acaso, mas sim consequência de uma litigiosidade que se reproduz em série. Milhares de pessoas ajuízam ações sobre a mesma questão jurídica, perante diferentes juízos, obtendo, não raro, respostas diversas para situações idênticas. Observa-se, ainda, que o resultado por vezes é paradoxal, quanto mais o Judiciário decide, menos coerente ele parece.

Foi nesse contexto de massificação das demandas, que o Código de Processo Civil (CPC) de 2015 introduziu, no ordenamento jurídico, mecanismos voltados à formação, estabilização e aplicação de precedentes judiciais obrigatórios, dentre os quais, o IRDR. Nesse sentido, Marinoni (2023) afirma que o instituto surgiu como meio para facilitar e acelerar a resolução de demandas múltiplas, que dependem da análise e decisão sobre uma mesma questão de direito.

A importância do IRDR reside, portanto, em sua aptidão para racionalizar o julgamento de demandas repetitivas, evitando decisões conflitantes sobre a mesma matéria jurídica e permitindo que a tese, uma vez fixada pelo tribunal, seja aplicada aos processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.

Ocorre que, apesar da relevância do tema, ainda há lacunas quanto à exata delimitação da natureza jurídica do IRDR no direito brasileiro. Lacunas estas que decorrem do fato de a legislação processual não a definir expressamente, abrindo espaço para interpretações divergentes. Nesse sentido, conforme Medina (2024), discute-se, na doutrina, se esse instituto se aproxima daquilo que se convencionou chamar de “causa-piloto” ou, diversamente, do “procedimento-modelo”.

Com isso, o presente trabalho pretende, a partir do exame da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), responder ao seguinte **problema de pesquisa**: Teria o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas a natureza de causa-piloto ou de procedimento-modelo? Parte-se da **hipótese de pesquisa** de que o IRDR possui, como regra, natureza de **causa-piloto**.

O **objetivo geral**, portanto, consiste em definir a real natureza jurídica do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Quanto aos **objetivos específicos**, estes foram assim definidos: (1) Analisar as origens do IRDR; (2) Examinar o regramento legal aplicável ao instituto, com foco em sua definição e em seus pressupostos de admissibilidade; (3) Investigar, na doutrina, a natureza jurídica do IRDR, com foco nos sistemas da causa-piloto e do procedimento-modelo; e (4) Analisar, a partir da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), qual foi o modelo adotado pelo CPC/15.

Quanto à metodologia adotada neste estudo, esta é de natureza básica, com abordagem qualitativa e exploratória, tendo sido empregadas a pesquisa bibliográfica, consistente na coleta e análise de material científico já elaborado, como livros, artigos e monografias; e a pesquisa documental, a qual abrangeu a análise de fontes normativas primárias, notadamente a Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), e, ainda, a análise de jurisprudência dos tribunais superiores, notadamente, do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere à estrutura, o presente artigo está dividido em cinco seções: na primeira serão abordadas as origens do IRDR; na segunda serão tratados a definição e os pressupostos de admissibilidade do instituto; na terceira serão analisadas as duas vertentes quanto à natureza jurídica do IRDR; na quarta será feita a análise dos principais julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a temática, e na última serão feitas as considerações finais.

2 AS ORIGENS DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

2.1 A crise da litigiosidade de massa no Poder Judiciário brasileiro

Segundo Gajardoni et al. (2026) a litigiosidade seriada tem sido um dos maiores desafios na prestação jurisdicional do Brasil. Cavalcanti (2016) atribui tal fenômeno ao crescimento populacional, ao fortalecimento da economia, ao surgimento de novas tecnologias, e às alterações do contexto socioeconômico no Brasil.

A expansão das relações de consumo, a ampliação das políticas públicas e o crescimento das relações bancárias, securitárias e previdenciárias contribuíram para o aparecimento de milhares de demandas individuais contendo controvérsias jurídicas idênticas. Exemplo disso é o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no qual dos 10 incidentes já admitidos, seis envolviam temática afeta às relações de consumo.

Tal cenário produziu uma crise de eficiência e coerência no sistema jurisdicional brasileiro. Isso porque questões repetitivas passaram a ser decididas de maneira distinta por juízes e tribunais, ocasionando insegurança jurídica, violação à isonomia e aumento expressivo do número de recursos.

Assim, diante da necessidade de conferir tratamento isonômico e específico aos litígios repetitivos, D'Ávila (2023) afirma que o CPC 2015 previu, dentre outros mecanismos, o IRDR, instrumento jurídico positivado nos artigos 976 a 987 do diploma processual.

2.2 A influência do direito comparado na formação do IRDR

“Uma das maiores novidades trazidas pelo CPC/2015 é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, conhecido pela sigla IRDR, que se inclui no rol dos precedentes vinculantes (art. 927, III)” (Donizetti, 2026, p. 1356).

Entretanto, muito embora seja um instituto processual inovador, a criação do IRDR sofreu forte influência de experiências estrangeiras voltadas ao tratamento de litígios repetitivos.

Nesse sentido, Araújo (2020) cita como experiências de mecanismos de julgamento de demandas repetitivas no direito estrangeiro o *Group Litigation Order* (GLO) da Inglaterra, o *Testprozess* da Áustria e o *Musterverfahren* da Alemanha.

Em relação a este último, Gajardoni et al (2026) apontam que o texto do novo CPC teve clara inspiração no modelo alemão, conforme se verifica da exposição de motivos elaborada pela comissão de juristas responsável pelo anteprojeto do atual código.

Todavia, importante destacar a ressalva trazida por Dantas (2022), ao afirmar que, em que pese a inspiração, o incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no ordenamento jurídico brasileiro, assumiu feições próprias, ao qual foram conjugados instrumentos nacionais e introduzidos aspectos genuínos.

3 O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015

3.1 Conceito e finalidade do IRDR

“O incidente autorizado pelo art. 976 do CPC/2015 é um instrumento processual destinado a produzir eficácia pacificadora de múltiplos litígios, mediante estabelecimento de tese aplicável a todas as causas em que se debata a mesma questão de direito” (Júnior, 2026, p. 850).

Consiste em técnica processual de julgamento de casos repetitivos, introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015, e que, segundo Didier e Cunha (2025) possui dupla função: a) conferir um tratamento prioritário, adequado e racional às questões repetitivas; e b) formar precedentes obrigatórios.

3.2 Pressupostos de admissibilidade do IRDR

Os pressupostos de admissibilidade do IRDR encontram-se previstos no artigo 976, incisos I e II, e §4º, do CPC. Constituem requisitos obrigatórios e que devem ser observados cumulativamente.

O primeiro requisito é a efetiva repetição de processos (art. 976, I, do CPC), nesse sentido, afirmam Didier e Cunha (2025) não haver necessidade de uma grande quantidade de processos, bastando a existência de uma repetição efetiva.

Ademais, o Enunciado 87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis segue na mesma direção, ao afirmar que:

“A instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica.”

O segundo requisito previsto para o cabimento do IRDR é que a controvérsia em exame verse sobre a mesma matéria de direito (art. 976, I, do CPC), sendo este um dos pontos em que o IRDR se diferencia do *Musterverfahren*.

Assim, “não cabe IRDR para definição de questões de fato; apenas para questões de direito” (Cunha, 2025, p.1515). Nesse sentido, Humberto Theodoro (2026) afirma que se considera questão de direito aquela que diga respeito à qualificação jurídica de fato, desde que este não seja objeto de controvérsia.

O terceiro requisito legalmente previsto é a existência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (art. 976, II, do CPC). Para Gajardoni et al. (2026), o risco de ofensa à isonomia consiste no tratamento desigual que poderá ocorrer, caso as questões comuns de direito permaneçam sendo resolvidas de forma fragmentada, já o comprometimento da segurança jurídica, por outro lado, se encontra na incerteza ocasionada por não se saber qual será a solução adotada para a questão jurídica comum, tornando imprevisível o resultado da prestação da tutela jurisdicional.

O último requisito tem natureza de pressuposto negativo (art. 976, §4º, do CPC), qual seja a não afetação de recurso especial ou extraordinário repetitivo que verse sobre a mesma matéria, isso porque “há uma preferência do recurso repetitivo sobre o IRDR, exatamente porque, julgado o recurso representativo da controvérsia, a tese fixada será aplicada em âmbito nacional, abrangendo, até mesmo, o tribunal que poderia instaurar o IRDR” (Cunha, 2025, p.1516).

4 CAUSA-PILOTO E PROCEDIMENTO-MODELO NO ÂMBITO DO IRDR

4.1 A controvérsia acerca da natureza jurídica do IRDR

Uma das principais discussões doutrinárias envolvendo o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) refere-se à definição de sua natureza jurídica e qual teria sido o modelo adotado pelo CPC/15.

De acordo com Araújo (2020), a definição da natureza do instituto é imprescindível para a correta compreensão dos seus elementos objetivos e subjetivos, especialmente em relação à formação, estabilização e eficácia da decisão que o julga.

Nesse contexto, Bastos (2024), cita a existência de três correntes possíveis. A primeira corrente afirma que o CPC/15 adotou o sistema da causa-piloto, já a segunda corrente afirma que o CPC/15 adotou o sistema do procedimento-modelo. Quanto à terceira corrente, minoritária, esta afirma que o diploma processual adotou um sistema misto.

Ressalte-se que a controvérsia possui elevada relevância teórica e prática, pois a definição da natureza jurídica do IRDR influencia diretamente aspectos relacionados à legitimidade recursal, à própria recorribilidade do instituto, à participação das partes no processamento do instituto, aos limites objetivos do julgamento e à extensão da vinculação da tese jurídica fixada pelo tribunal.

Exemplo disso é o **REsp 1.798.374-DF**, de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, no qual, por unanimidade, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar recurso especial interposto contra acórdão proferido em pedido de revisão de tese jurídica fixada em IRDR (nítido caso de procedimento-modelo), decidiu pelo não cabimento de recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR.

4.2 A técnica da causa-piloto

Trata-se de mecanismo de julgamento de casos repetitivos caracterizado pela seleção de um processo concreto representativo da controvérsia repetitiva, no qual o tribunal julga simultaneamente a questão jurídica comum e o próprio conflito subjetivo existente entre as partes.

Nesse modelo, o processo paradigma funciona como veículo processual para formação do precedente vinculante. A tese jurídica é fixada incidentalmente durante o julgamento do caso concreto, de modo que a solução da controvérsia individual permanece elemento essencial do procedimento.

Nesse sentido, Alvim (2024) aponta a existência de unidade de decisão em relação ao mérito da demanda e a solução da tese (*ratio decidendi*) que será aplicada

aos demais casos iguais, não havendo cisão cognitiva, porque o tribunal decidirá não somente a questão de direito comum, mas todas as peculiaridades do caso concreto.

A principal característica da causa-piloto, portanto, consiste na indissociabilidade entre o julgamento da tese jurídica e a resolução do mérito do processo originário.

Esse modelo encontra forte influência no sistema dos recursos repetitivos e na tradição da *common law*, em que os precedentes judiciais surgem a partir da resolução de casos concretos submetidos aos tribunais. Conforme Gajardoni et al. (2026), são exemplos estrangeiros que adotam esse sistema a *Group Litigation Order* inglesa e o *Pilotverfahren* austríaco.

O principal fundamento normativo dessa posição encontra-se no art. 978, parágrafo único, do CPC, segundo o qual o órgão colegiado responsável pelo julgamento do incidente deverá igualmente julgar o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde surgiu o IRDR.

Para quem defende essa orientação, tal disposição demonstra que o legislador não pretendeu dissociar completamente a definição da tese jurídica da resolução do conflito subjetivo originário.

Dentre os defensores dessa corrente destacamos Alvim (2024), Bastos (2024), Câmara (2026), Didier e Cunha (2025), e Cunha (2025).

4.3 O procedimento-modelo

O procedimento-modelo, por sua vez, é mecanismo de resolução de casos repetitivos caracterizado pela autonomia da discussão da tese jurídica em relação ao processo originário. Trata-se de mecanismo que sofre forte influência do *Musterverfahren* alemão, frequentemente apontado como inspiração para o IRDR brasileiro.

Nesse sistema, a controvérsia repetitiva é destacada do caso concreto e submetida ao tribunal para julgamento predominantemente abstrato da questão comum. Nesse sentido, Temer (2015) afirma que haveria uma cisão cognitiva, com a fixação da tese em abstrato, sem aplicação direta ao caso concreto, de modo que o instituto assumiria uma feição objetiva.

Assim, Mello (2017) afirma que no procedimento-modelo, o órgão destacado decidirá apenas a questão comum, repetitiva, fixando a tese jurídica, e os demais órgãos, juízes naturais de cada processo que verse sobre o tema, a tomarão como premissa (questão prejudicial), finalizando o julgamento.

A principal finalidade do procedimento-modelo, portanto, consiste na fixação objetiva de uma tese jurídica vinculante, independentemente da resolução imediata do conflito subjetivo existente no processo paradigma, situação em que o tribunal atua, essencialmente, como órgão de uniformização jurisprudencial.

Diferentemente da causa-piloto, o procedimento-modelo apresenta maior grau de objetivação processual. Isso porque a controvérsia deixa de pertencer exclusivamente às partes originárias e passa a assumir dimensão institucional, envolvendo interesses relacionados à uniformidade do sistema jurídico e à segurança jurídica coletiva.

Nesse contexto, amplia-se a importância da participação de terceiros, *amicus curiae*, Ministério Público e demais legitimados institucionais, justamente porque a decisão ultrapassa os limites subjetivos do processo originário.

Para quem se filia a essa corrente, os principais argumentos são a limitação da discussão às matérias unicamente de direito (art. 976, I, do CPC) e a possibilidade de continuidade do incidente nos casos de desistência ou abandono do processo paradigma (art. 976, §1º do CPC).

Dentre os principais defensores dessa corrente destacamos Temer (2015), Júnior (2026), Donizetti (2026) e Gajardoni et al. (2026).

5 A NATUREZA DO IRDR NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ENTRE A CAUSA-PILOTO E A EXCEPCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO-MODELO

A definição da natureza jurídica do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) constitui um dos pontos centrais para a compreensão de sua função no sistema brasileiro de precedentes vinculantes.

A controvérsia reside, em síntese, em saber se o instituto deve ser compreendido como técnica de julgamento vinculada a uma causa concreta, isto é, como causa-piloto, ou se pode assumir feição predominantemente objetiva, funcionando como procedimento-modelo destinado apenas à fixação abstrata de tese jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enfrentou diretamente essa questão, especialmente a partir do julgamento do REsp n. 1.798.374/DF, pela Corte Especial, e dos julgados posteriores que delimitaram o alcance daquele precedente.

O IRDR foi introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015 como técnica destinada ao tratamento racional de demandas repetitivas, com o objetivo de assegurar isonomia, segurança jurídica, estabilidade da jurisprudência e eficiência na prestação jurisdicional. Trata-se de mecanismo vocacionado à formação de tese jurídica vinculante, aplicável aos processos individuais e coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.

Essa característica revela a dimensão objetiva do instituto, pois o resultado do incidente transcende os interesses das partes do processo originário e passa a orientar o julgamento de uma multiplicidade de demandas. Essa dimensão objetiva, contudo, não autoriza concluir que o IRDR seja, por natureza, um procedimento abstrato desvinculado de uma causa concreta.

O art. 978, parágrafo único, do CPC, dispõe que o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. A partir desse dispositivo, a jurisprudência do STJ passou a afirmar que o modelo ordinariamente adotado pelo CPC é o da causa-piloto, no qual há julgamento simultâneo da tese jurídica repetitiva e do caso concreto que serviu de suporte ao incidente.

O *leading case* sobre o tema é o REsp n. 1.798.374/DF, julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, discutia-se o cabimento de recurso especial interposto contra acórdão proferido em pedido de revisão de tese jurídica fixada em IRDR.

O Tribunal concluiu que não cabe recurso especial contra acórdão do tribunal de origem que fixa ou revisa tese jurídica em abstrato, por ausência do requisito constitucional da “causa decidida”. Segundo a Corte, o recurso especial somente será cabível contra o acórdão que aplica a tese fixada e resolve a lide concreta, desde que observados os demais requisitos previstos no art. 105, III, da Constituição Federal.

A importância desse precedente está em vincular a discussão sobre a natureza do IRDR ao próprio regime constitucional dos recursos excepcionais. Nesse contexto, muito embora o art. 987 do CPC preveja o cabimento de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento de mérito do incidente, o STJ entendeu que a legislação infraconstitucional não pode ampliar as hipóteses constitucionais de cabimento desses recursos.

Assim, a simples existência de acórdão de mérito em IRDR não basta para caracterizar “causa decidida”. É necessário que o pronunciamento jurisdicional tenha sido emitido no contexto de um caso concreto, com efetiva aplicação da tese jurídica à lide.

A Corte Especial, nesse ponto, reconheceu que o IRDR não é propriamente um recurso, mas um incidente processual destinado a estabelecer racionalidade, isonomia e segurança jurídica no julgamento de questões jurídicas repetitivas. Entretanto, ainda que o instituto possua finalidade objetiva e produza precedente qualificado, a tese jurídica fixada em abstrato não se confunde com causa decidida para fins de interposição de recurso especial. A causa decidida somente se configura quando a tese é aplicada ao caso selecionado para julgamento ou aos processos em andamento ou sobrestados que versem sobre a mesma questão jurídica.

Dessa forma, o REsp n. 1.798.374/DF não deve ser interpretado como afirmação de que o IRDR possui, ordinariamente, natureza de procedimento-modelo. Ao contrário, o precedente indica que a fixação abstrata de tese é possível em situações específicas, mas não representa a estrutura típica do instituto. A regra permanece sendo a causa-piloto, pois o julgamento da tese deve estar associado ao julgamento do processo que originou o incidente. O procedimento-modelo aparece, nesse contexto, como hipótese excepcional, admitida em situações nas quais não há julgamento simultâneo de caso concreto, como ocorre no pedido de revisão da tese jurídica.

Essa orientação foi posteriormente reafirmada pelo STJ em julgados que trataram da adoção indevida do procedimento-modelo pelos tribunais de origem. No REsp n. 2.023.892/AP, o Tribunal examinou IRDR instaurado de forma autônoma pelo Tribunal de Justiça do Amapá, sem vinculação a uma causa-piloto. O acórdão recorrido havia fixado tese abstrata sobre adicional de insalubridade de servidores estaduais sem julgamento concomitante de causa pendente.

Ao apreciar o recurso, o STJ realizou *distinguishing* em relação ao REsp n. 1.798.374/DF, esclarecendo que, naquele caso, a Corte Especial havia examinado recurso contra acórdão proferido em pedido de revisão de tese, situação em que inexistia parte contrária e contraditório efetivo. No caso do Amapá, diversamente, a controvérsia não dizia respeito à impugnação da tese abstratamente fixada, mas à própria regularidade processual do IRDR, especialmente à sua instauração sem causa-piloto e sem observância do devido processo legal.

Por essa razão, o STJ conheceu do recurso especial para examinar a admissibilidade do incidente e concluiu que o CPC adotou, como regra, a sistemática da causa-piloto. Naquela oportunidade, a Corte afirmou que o IRDR deve ser instaurado em processo já em curso no tribunal, destinado à resolução de questões de direito oriundas de demandas de massa.

O mesmo julgado também delimitou as hipóteses em que se admite, excepcionalmente, a adoção do procedimento-modelo. Segundo o STJ, a causa-modelo não é de livre escolha do tribunal. Ela somente pode ocorrer em duas situações, quais sejam; quando houver desistência ou abandono das partes que tiveram seus processos selecionados como representativos da controvérsia, nos termos do art. 976, § 1º, do CPC; ou quando se tratar de pedido de revisão da tese jurídica fixada em IRDR, hipótese em que o órgão julgador apenas examina a manutenção, alteração ou superação da tese anteriormente fixada, sem vinculação necessária a um caso concreto.

A consequência dessa orientação é relevante. Se o tribunal local instaura IRDR sem causa-piloto fora das hipóteses excepcionais admitidas, há vício na própria estrutura do incidente. Nesse caso, não haverá apenas uma irregularidade formal, mas sim violação à lógica procedimental estabelecida pelo CPC e às garantias do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, a causa-piloto não é mero detalhe organizacional, ela cumpre função legitimadora, pois permite que a tese jurídica seja formada a partir de uma controvérsia real, debatida por partes concretamente interessadas no resultado do julgamento.

Essa preocupação apareceu de forma ainda mais intensa no REsp n. 1.916.976/MG, relativo ao IRDR instaurado no contexto das demandas indenizatórias decorrentes do rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana/MG. No caso, a Samarco Mineração S/A indicou processos representativos da controvérsia, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais adotou a sistemática da causa-modelo, afastando a participação dos autores das ações indicadas.

Provocado, o STJ reconheceu a nulidade do incidente, destacando que a adoção da causa-modelo, fora das hipóteses legais, serviu para impedir a participação de um dos polos da controvérsia, com violação ao contraditório e à ampla defesa. Oportunidade na qual acentuou que, no IRDR, a participação das partes dos processos selecionados como representativos da controvérsia constitui o núcleo duro do contraditório, sob a perspectiva da representatividade adequada.

Isso, porque a tese fixada no incidente produzirá efeitos sobre uma coletividade de processos, razão pela qual não se pode admitir que aqueles diretamente afetados pelo precedente sejam excluídos de sua formação. A Corte destacou, ainda, que a participação do Ministério Público e de *amici curiae* não dispensa a efetiva participação das partes da causa-piloto, especialmente daquelas cujos processos foram indicados como representativos da controvérsia multitudinária.

A fundamentação do STJ é particularmente significativa porque aproxima o IRDR da teoria da representatividade adequada. Como a tese desfavorável seria aplicada a todos os processos abrangidos pelo precedente qualificado, nos termos do art. 927, III, do CPC, a legitimidade democrática e processual do incidente dependeria da efetiva participação dos sujeitos representativos da controvérsia.

Na oportunidade, o Tribunal chegou a afirmar que o IRDR não pode dar origem a uma espécie de “justiça de cidadãos sem rosto e sem fala”, expressão que sintetiza a crítica à formação de precedentes obrigatórios sem participação concreta dos jurisdicionados afetados.

A jurisprudência do STJ, portanto, permite afirmar que o IRDR possui natureza cuja predominância estrutural é a da causa-piloto. Isso, porque o instituto nasce de um processo concreto, mas produz efeitos objetivos para além dele. A tese jurídica fixada não se limita às partes originárias, projetando-se sobre processos presentes e futuros. Contudo, essa objetivação não elimina a necessidade de um suporte subjetivo mínimo, consistente na existência de causa pendente no tribunal e na participação adequada das partes representativas da controvérsia.

A causa-piloto, nessa perspectiva, cumpre três funções fundamentais. A primeira é constitucional, pois permite a configuração de causa decidida para fins de eventual recurso especial ou extraordinário. A segunda é procedimental, pois dá cumprimento ao art. 978, parágrafo único, do CPC, que exige o julgamento simultâneo da tese e do processo de origem. A terceira é democrática, pois assegura contraditório substancial na formação de precedente obrigatório que afetará uma coletividade de litigantes.

O procedimento-modelo, por sua vez, não é excluído do sistema, mas aparece como técnica excepcional, cuja admissibilidade está condicionada a hipóteses específicas, nas quais a ausência de julgamento simultâneo de caso concreto não compromete a legitimidade do incidente. É o que ocorre, por exemplo, no pedido de revisão de tese já fixada, em que a discussão se volta à manutenção, alteração ou

superação do precedente, e não propriamente à solução de uma lide originária. Bem como na hipótese de desistência ou abandono do processo selecionado, uma vez que o art. 976, § 1º, do CPC, impede que a desistência obste o exame do mérito do incidente.

Diante disso, a natureza do IRDR na jurisprudência do STJ pode ser definida como a de técnica de julgamento de demandas repetitivas, de feição objetiva quanto aos efeitos, mas ordinariamente ancorada em uma causa-piloto quanto à sua formação. Razão pela qual o instituto não se confunde com consulta abstrata aos tribunais, tampouco autoriza a produção livre de teses normativas desvinculadas de uma controvérsia concreta. Dessa forma, a formação do precedente obrigatório deverá sempre observar as garantias processuais fundamentais, sobretudo contraditório, ampla defesa, devido processo legal e representatividade adequada.

Conclui-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça vem construindo uma compreensão equilibrada do IRDR. De um lado, reconhece sua importância para a racionalização da litigiosidade repetitiva e para a consolidação do sistema brasileiro de precedentes vinculantes. De outro, impõe limites à sua objetivação, afirmando que a eficiência e a uniformidade decisória não podem ser alcançadas à custa da supressão das garantias processuais das partes afetadas.

A causa-piloto, assim, consolida-se como a forma ordinária e constitucionalmente mais adequada de processamento do IRDR, enquanto a causa-modelo permanece como exceção, admitida apenas nas hipóteses compatíveis com o desenho normativo do CPC e com o devido processo legal.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve por objetivo examinar a natureza jurídica do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, investigando se o instituto assume, no direito processual civil brasileiro, a feição de causa-piloto ou de procedimento-modelo.

A relevância do tema decorre da posição ocupada pelo IRDR no sistema brasileiro de precedentes vinculantes, especialmente diante do cenário de litigiosidade repetitiva e da necessidade de conferir maior racionalidade, coerência, segurança jurídica e isonomia à prestação jurisdicional.

Inicialmente, verificou-se que o IRDR foi introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015 como resposta institucional à crise da litigiosidade de massa. Nesse

contexto, o incidente revelou-se técnica voltada não apenas à gestão eficiente de processos repetitivos, mas também à formação de precedentes obrigatórios, em conformidade com o modelo previsto no art. 927, III, do CPC.

Também se constatou que, muito embora o IRDR tenha recebido influência de experiências estrangeiras, notadamente do Musterverfahren alemão, o instituto brasileiro assumiu características próprias. Isso porque o legislador nacional não reproduziu integralmente o procedimento-modelo alemão, mas estruturou mecanismo próprio.

No exame dos pressupostos de admissibilidade, observou-se que o cabimento do IRDR exige a efetiva repetição de processos, a existência de controvérsia sobre questão unicamente de direito, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e a inexistência de afetação de recurso repetitivo sobre a mesma matéria pelos tribunais superiores. Tais requisitos demonstram que o instituto não se destina à solução de controvérsias meramente abstratas, mas ao tratamento uniforme de questões jurídicas efetivamente reproduzidas em processos concretos.

A análise doutrinária permitiu identificar duas principais correntes acerca da natureza jurídica do IRDR. A primeira sustenta que o CPC adotou o modelo da causa-piloto, no qual o tribunal fixa a tese jurídica e, simultaneamente, julga o caso concreto que deu origem ao incidente. A segunda defende a adoção do procedimento-modelo, no qual o tribunal se limitaria à definição abstrata da questão comum, cabendo aos juízos de origem aplicar posteriormente a tese aos processos individuais.

Verificou-se, ainda, que embora ambas as posições encontrem fundamentos normativos relevantes, a interpretação sistemática do CPC indica maior aproximação do IRDR com a causa-piloto, orientação confirmada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirmou essa orientação.

Conforme explanado, a partir do julgamento do REsp n. 1.798.374/DF, a Corte Especial fixou importante distinção entre a tese jurídica abstratamente estabelecida e a existência de “causa decidida” para fins de cabimento de recurso especial. Outrossim, os julgados posteriores, especialmente os Recursos Especiais n. 2.023.892/AP e n. 1.916.976/MG, reforçaram a compreensão de que o IRDR brasileiro tem, como regra, natureza de causa-piloto.

Dessa forma, confirmou-se a hipótese inicialmente formulada, qual seja, a de que o IRDR, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aproxima-se predominantemente da causa-piloto. Ademais, chegou-se à conclusão de que a

causa-piloto desempenha função essencial de legitimação do precedente, pois permite que a tese jurídica seja construída a partir de controvérsia real, com participação efetiva das partes interessadas e observância das garantias fundamentais do processo. Já o procedimento-modelo, por sua vez, não é inteiramente afastado, mas aparece como técnica excepcional, admitida especialmente nos casos de desistência ou abandono do processo selecionado e nos pedidos de revisão de tese já fixada.

Por fim, verifica-se que a compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça contribui para equilibrar eficiência e garantias processuais. Dessa forma, nota-se que o IRDR não pode ser reduzido a mecanismo abstrato de produção de teses pelos tribunais, desvinculado dos jurisdicionados afetados pelo precedente. Ao contrário, sua legitimidade depende da observância do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da representatividade adequada.

A causa-piloto, portanto, apresenta-se como o modelo que melhor harmoniza a racionalização da litigiosidade repetitiva com a preservação das garantias fundamentais do processo civil brasileiro, sendo, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o modelo adotado pelo Código de Processo Civil de 2015.

REFERÊNCIAS

ALVIM, Arruda. **Manual de Direito Processual Civil - Ed. 2024**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-de-direito-processual-civil-ed-2024/3017113405>. Acesso em: 10 de maio de 2026.

ARAÚJO, Rodrigo Vasconcelos Coêlho de. **Audiências públicas no incidente de resolução de demandas repetitivas: a (des)construção dos seus requisitos, limites e possibilidades a partir do princípio da eficiência**. 2020. 375 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.

BASTOS, Fabrício. **Curso de Processo Coletivo - 4ª Ed - 2024**. Editora Foco. 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-processo-coletivo-4-ed-2024/5515960711>. Acesso em: 10 de maio de 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil**. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 10 jun. 2026.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.798.374/DF**. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Corte Especial. Julgado em 18 de maio de 2022. Diário da Justiça eletrônico, Brasília, DF, 21 jun. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 2.023.892/AP**. Relator: Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 05 de março de 2024. Diário da Justiça eletrônico, Brasília, DF, 16 mai. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.916.976/MG**. Relator: Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 21 de maio de 2024. Diário da Justiça eletrônico, Brasília, DF, 23 ago. 2024.

CÂMARA, Alexandre F. **Manual de Direito Processual Civil - 5ª Edição 2026**. 5. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2026. *E-book*. p.908. ISBN 9786559778294. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559778294/>. Acesso em: 10 jun. 2026.

CAVALCANTI, Marcos. Introdução In: CAVALCANTI, Marcos. **Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR)**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2016. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/incidente-de-resolucao-de-demandas-repetitivas-irdr/1302630770>. Acesso em: 9 de junho de 2026.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Justiça em números 2025: ano-base 2024**. Brasília, DF: CNJ, 2025. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>. Acesso em: 10 maio 2026.

CUNHA, Leonardo Carneiro da. **Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed**. Rio de Janeiro: Forense, 2025. *E-book*. p.1519. ISBN 9788530994617. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/>. Acesso em: 09 de junho de 2026.

DANTAS, Marcelo. **Inovações no Sistema de Justiça: Meios Alternativos de Resolução de Conflitos, Justiça Multiportas e Iniciativas para a Redução da Litigiosidade e o Aumento da Eficiência nos Tribunais: Estudos em Homenagem a Múcio Vilar Ribeiro Dantas**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/inovacoes-no-sistema-de-justica-meios-alternativos-de-resolucao-de-conflitos-justica-multiportas-e-iniciativas-para-a-reducao-da-litigiosidade-e-o-aumento-da-eficiencia-nos-tribunais-estudos-em-homenagem-a-mucio-vilar-ribeiro-dantas/1481216627>. Acesso em: 9 de junho de 2026.

D'AVILA, Natália. **Interpretação Provisória no Irdr - 2023**. Editora Lumen Juris. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/interpretacao-provisoria-no-irdr-2023/5910073082>. Acesso em: 10 de maio de 2026.

DIDIER, Fredie; DA CUNHA, Leonardo José Carneiro. **Curso de direito processual civil - v.3: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais – 22. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2025.**

DONIZETTI, Elpídio. **Curso de Direito Processual Civil - Vol. Único - 29ª Edição - 2026**. 29. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2026. *E-book*. p.1356. ISBN 9786559778553. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559778553/>. Acesso em: 09 jun. 2026.

GAJARDONI, Fernando; DELLORE, Luiz; André Vasconcelos Roque; et al. **Manual de Processo Civil - 2ª Edição 2026**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2026. *E-book*. p.1341. ISBN 9788530999629. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530999629/>. Acesso em: 09 jun. 2026.

JÚNIOR, Humberto T. **Curso de Direito Processual Civil Vol.3 - 59ª Edição 2026**. 59. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. *E-book*. p.850. ISBN 9788530998370. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530998370/>. Acesso em: 09 jun. 2026.

MARINONI, Luiz. **Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – 3. ed. 2023**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/incidente-de-resolucao-de-demandas-repetitivas-ed-2023/1865884017>. Acesso em: 10 de maio de 2026.

MEDINA, José. **Recursos e Precedentes: Prática nos Tribunais - Ed. 2024**. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/recursos-e-precedentes-pratica-nos-tribunais-ed-2024/2485141484>. Acesso em: 10 de maio de 2026.

MELLO PORTO, José Roberto Sotero de. **Teoria geral dos casos repetitivos: uma proposta de sistematização unificada dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de julgamento de recursos repetitivos**. 2017. 225 f. Dissertação (Mestrado em Direito Processual) - Faculdade de Direito. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.

TEMER, Sofia Orberg. **Incidente de resolução de demandas repetitivas: tentativa de sistematização**. 2015. 242f. Dissertação (Mestrado em Direito Processual) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.